

MADANIY DIPLOMATIYA - O‘ZBEKISTON TASHQI SIYOSATINING MUXIM YO‘NALISHLARIDAN BIRI SIFATIDA

Ismatullayev Farxodjon Odiljonovich

Toshkent davlat pedagogika universiteti, tarix fanlari doktori(DSc), dotsent
farhod.ismatullayev@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosatidagi muxim yo‘nalishlardan biri bo‘lgan madaniy diplomatiya va uning davlatlararo munosabatlardagi o‘rni masalalari tahlil etilgan. Muallif ushbu aloqalar ayniqsa, Yevropa Ittifoqining rivojlangan davlatlari Germaniya, Latviya, Bolgariya, Belgiya bilan madaniyatning turli sohalari, jumladan, san‘at festivallari, madaniyat kunlari, rassomlar ko‘rgazmalari, adabiyot, ilmiy konferentsiya va kongreslar tashkil etilishi doirasida tashkil etilayotganligini manbalar asosida yoritib bergan. SHu bilan birga ushbu aloqalarning yanada rivojlanishi uchun istiqbolli loyihalar va rejalar bo‘yicha ham mulohaza yuritilgan. Ayniqsa, so‘nggi yillarda O‘zbekiston tomonidan xorijiy mamlakatlarda o‘tkazilib kelinayotgan madaniy tadbirlar va ularni samalarini tadqiq etib, ushbu aloqalar millatlararo munosabatlarni rivojlanishiga va davlatlararo hamkorlikni taraqqiy etishida muxim omil bo‘layotganligi ko‘rsatib berilgan. Maqolada O‘zbekiston Milliy arxivi va davriy matbuot materiallaridan ham unumli foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro madaniy aloqalar, tashqi siyosat, san‘at ko‘rgazmalari, gumanitar hamkorlik, integratsiya, globalashuv, milliy bayramlar, muzey, adabiyot, musiqa, badiiy ko‘rgazmalar, do‘stlik jamiyati, madaniy meros.

Annotation. This article analyzes the International Cultural Relations of the Republic of Uzbekistan and their role in the development of the country. The author highlighted the fact that these relations are organized on the basis of sources, especially within the framework of the organization of various spheres of culture, including art festivals, days of culture, artists visions, literature, scientific conferences and congresses, with the developed countries of the European Union Germany, Latvia, Bulgaria, Belgium. In the article, materials from the Central State Archive were also used productively.

Key words: international cultural relations, foreign policy, art visions, humanitarian cooperation, integration, globalism, national holidays, museums, literature, music, artistic visions, friendship society, cultural heritage.

Аннотация. В статье анализируются вопросы международных культурных связей Республики Узбекистан и их роль в развитии страны. Согласно источникам, эти отношения установлены с развитыми странами Европейского Союза, Германией, Латвией, Болгарией, Бельгией, в различных сферах культуры, включая фестивали искусства, дни культуры, выставки художников, литературу, научные конференции и конгрессы. В статье также эффективно использованы материалы Центрального государственного архива.

Ключевые слова: международные культурные связи, внешняя политика, художественные выставки, гуманитарное сотрудничество, интеграция, глобализация, национальные праздники, музеи, литература, музыка, художественные выставки, общество дружбы, культурное наследие

1 KIRISH

Hozirgi kunimizda axborot rivojlanib, globalashuv jarayonlari kuchayayotgan, davlatlar o‘rtasida integratsiya jarayonlari hamma davrlarga nisbatan hayotiy zaruriyatga aylangan bir davrda madaniy aloqalarning o‘rni va ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. O‘tgan uzoq va yaqin tariximizda siyosiy, iqtisodiy diplomatiyalarda u yoki bu sabab bilan munosabatlar sekinlashuvi va hatto umuman to‘xtab qolgan vaziyatlarga guvoh bo‘ldik. Ana shunday vaziyatlarda madaniy aloqalarni kuchaytirish, xalq diplomatiyasi vositasi bilangina munosabatlar davom ettirildi.

O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining usuvor yo‘nalishlaridan biri jahondagi rivojlangan davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko‘p tomonlama hamkorlik aloqalarini rivojlantirish belgilangan.

2 TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada soʻngi yillarda yirik xalqaro tashkilot hisoblangan Yevropa Ittifoqi va unga aʼzo mamlakatlar bilan turli yoʻnalishlarda, jumladan, madaniy sohalarda hamkorlik aloqalari rivojlantirilmoqda. Ushbu aloqalarda Germaniya, Latviya, Bolgariya, Frantsiya, Italiya kabi ham iqtisodiy ham madaniy rivojlangan davlatlarni ulushi salmoqliligi retrospektiv, tanqidiy tahlil qilish metodlari asosida xulosalar chiqarildi.

3 MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolada mavzuga oid boʻlgan oʻndan ortiq adabiyotlarda keltirilgan maʼlumotlar qiyosiy tahlil qilinib, tadqiqot olib borildi. Jumladan, Sultanov A. V. Sotrudnichestvo Uzbekistana v oblasti kultur s Germaniey kak odno iz proyavleniy duxovnogo vzaimoobogasheniya i sodeystviya dialogu kultur, Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari, A.Kasimov, L.Petrova, I.Vaskin, A.Akilov, A.Rasulev va A.Bedrinsev, N.A. Kasimova, S.A.Joʻrayev va A.V. Sultanovlarning monografiyalaridan foydalanildi va hulosa chiqarildi.

4 NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Agar biz oʻtgan oʻttiz yillik madaniy hamkorlik tarixini oʻrganar ekanmiz, oʻzaro aloqalarning u yoki bu tomonlari mahalliy ekspertlar, tarixchilar va siyosatchilar tomonidan tadqiq etilganligini koʻrishimiz mumkin. Oʻtgan davrda yaratilgan ilmiy asarlarda koʻproq Oʻzbekiston Respublikasining tashqi siyosiy strategiyasi va omillari, xalqaro maydonga chiqishi, xalqaro munosabatlarning zamonaviy shaklini yaratishdagi oʻrni hamda jahon hamjamiyati mamlakatlari va nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan oʻzaro manfaatli koʻp qirrali hamkorlik aloqalari masalalarini qamrab olingan. Ular orasida, eng avvalo, A.Kasimov, L.Petrova, I.Vaskin, A.Akilov, A.Rasulev va A.Bedrinsev, N.A. Kasimova, S.A.Joʻrayev va A.V. Sultanovlarning monografiyalarini tilga olish maqsadga muvofiq boʻladi. Mustaqillikning dastlabki yillarida yaratilgan ushbu mualliflarning ishlarida respublikaning jahon hamjamiyatiga kirib borishi milliy mustaqillik mafkurasi nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Shuningdek, ularda mamlakat tashqi siyosatining shakllanishi va rivojlanishi masalalari koʻrib chiqilgan hamda mustaqil Oʻzbekiston tashqi siyosatining asosiy tamoyillari va ustuvor yoʻnalishlari yoritib berilgan.

Madaniy hamkorlik Yevropa Ittifoqining mumtoz davlati boʻlgan Germaniya bilan ham rivojlanib kelmoqda. Bu aloqalar madaniyatning muhim sohalari boʻlgan koʻrgazmalar, festivallar, madaniyat kunlari doirasida ayniqsa, samarali boʻlmoqda.

Shu bilan birga muzeylardagi moddiy va maʼnaviy meʼrosni kelajak avlodlarga yetkazish, xalqaro hamjamiyatga tanishtirish borasida ham hamkorlikda samarali ishlar qilinmoqda. Jumladan, ushbu yoʻnalishdagi Sanʼat koʻrgazmalaridan biri 1996-yil Germaniya muzeylarining faoliyati bilan tanishtiruvchi “Buyuk ipak yoʻlidagi devorga chizilgan rasmlar” va “Albrext Dyurerning yogʻoch gravyuralari” nomli koʻrgazmalar Oʻzbekiston davlat sanʼat muzeyida uyushtirildi. Hamkorlikning izchil davomi sifatida Qoraqalpogʻiston davlat muzeyi kolleksiyasidagi grafik ishlarni 1996-yil bir oy davomida Xemnits sanʼat muzeyida nemis sanʼat ixlosmandlariga namoyish etilganligida ham koʻrish mumkin.

Oʻzbek – nemis madaniy hamkorligi ikki davlatda oʻtkazilib kelinayotgan madaniyat kunlari bilan mustahkamlanib kelmoqda[1,324]. Toshkent shahrida tashkil etilgan shunday yirik tadbirlardan biri 1996-yil sentyabrdan to dekabr qadar davom etgan nemis madaniyat kunlari boʻldi. Madaniyat kunlari doirasida nemis yoshlari filarmoniyasi, Georg Glazl nomidagi Bavariya kamer musiqa ansambli, “Zinger Pur” vokal ansambli, “M. Voking on ze vota” rok guruhining kontsertlari, Ketturket plastika va qoʻgʻirchoq teatrlarining spektakllari, organ cholgʻuchisi M.Shenxaytning chiqishlari, Germaniya kinosining namoyishi va uning vakillari bilan uchrashuvlar, nemis adabiyotiga bagʻishlangan seminarlar tashkillashtirildi. Tadbir oʻzbekistonlik sanʼat ixlosmanlarida juda katta taassurot qoldirib, nemis xalqi madaniyati va urf-odatlarini bilan tanishib, hurmatlari yanada oshdi[2]. Shuningdek, Davlat sanʼat muzeyi va Alisher Navoiy nomidagi davlat kutubxonasidagi koʻrgazmalar namoyishi, oʻzbek va nemis sharqshunoslari, etnograflarining oʻzaro uchrashuvlari tashkil etilib, shu sohalarda erishilgan yutuq va tajribalar bilan oʻrtoqlashildi. Ushbu tadbir nafaqat Toshkent shahrida, balki respublikaning madaniy markazlari Samarqand, Buxoro, Fargʻona va Nukus shaharlarida ham koʻtarinki ruhda oʻtkazilib, yuksak ehtiromga sazovor boʻldi.

Germaniyaning Frayburg shahrida 2001-yil 11-iyunida “Oʻzbekiston kunlari” negizida katta fotokoʻrgazma boʻldi[3]. Bunda Oʻzbekistonning boy tarixi, mutafakkirlari, arxitekturasi va boshqa madaniy merosi foto ixlosmandlariga taqdim etildi. Koʻrgazma ochilishida germaniyalik olimlar mamlakatning jahon xalqlari ilm-fani va madaniyatining rivojlanishiga qoʻshgan hissasini taʼkidlab, insoniyat tsivilizatsiyasidagi munosib oʻrni eʼtirof etildi.

Ikki tomonlama aloqalarning rivojida 2016-yil 30-martida Oʻzbekistonga Germaniya federal tashqi ishlar vaziri Frank-Valter Shtaynmayerni, 2019-yil 20-yanvarda esa Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti

Sh.M.Mirziyoyevni Germaniyaga tashrifi ikki va ko'p tomonlama aloqalarni mutlaq yangi sifat bosqichiga ko'tardi[4].

2016-yil 28-30-mart kunlari Germaniyaning Frayburg, Xaydelberg va Offenberga shaxarlarida O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkazildi[5]. Uch kun davomida bo'lib o'tgan tadbir dasturlaridan GFR taniqli olimlarining O'zbekiston tarixiy merosi va zamonaviy rivojlanishi hamda Navro'z bayramining o'ziga hosligiga oid ma'ruzalari taqdimotlaridan joy oldi. Tadbirda ishtirok etgan Xaydelberg pedagogika instituti rektori Xans-Varner Xuanke, ikki tomonlama hamkorlikda ilmiy – ma'rifiy yo'nalishlarda ham jiddiy rivojlanib boryotganini ta'kidladi.

So'nggi yillarda Yevropa Ittifoqining yosh a'zolaridan bo'lgan Boltiqbo'yi davlatlari, jumladan, Latviya bilan ham madaniy aloqalar rivojlanib bormoqda. O'zbekistonning Latviya bilan madaniy aloqalarida musiqa san'atning o'ni ahamiyatga molikdir. Ikki tomonlama aloqalarning rivojlanishida xalqaro musiqa festivallari o'tkazib turilishi madaniy sohalaridagi hamkorlikning uzviy ravishda rivojlanib, o'zaro aloqalarni yanada taraqqiy etishida muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi.

2004-yil Latviya poytaxti Riganing eng so'lim go'shalaridan biri – Kronvolda bog'ida buyuk alloma va davlat arbobi Mirzo Ulug'bek haykali ochilgani ikki xalqning madaniy hayotida katta voqea bo'lgan edi. Latviya zaminida qad rostlagan Mirzo Ulug'bek haykali, 2006-yilning noyabrida esa Sharqda "Shayx ur-ra'is", Yevropada "Avittsenna" nomlari bilan mashhur bo'lgan mutafakkir Abu Ali Ibn Sino xotirasi uchun o'rnatilgan yodgorlik xalqlar, mamlakatlar o'rtasidagi mustahkam do'stlikning yorqin timsolidir. Buyuk mutafakkirlarimiz qoldirgan ulkan ma'naviy me'ros zamonaviy madaniy diplomatiyamizning takomilida munosib rol o'ynamoqda.

Shuni alohida qayd etish kerakki 1997-yildan ko'xna Samarqand shaxrida har ikki yilda bir marta o'tkazib kelinayotgan "Sharq taronlari" xalqaro musiqa festivaliga Latviya vakillari muntazam ishtirok etib, o'z san'atlari bilan hammani hushunud etib kelishmoqda[6]. Jumladan, 2013-yil 25-30-avgust kunlari Latviyalik qo'shiqchi Diana Pirags va yosh musiqachilar guruhi "Sharq taronalari" IX xalqaro musiqa festivalida o'z chiqishlari bilan ishtirok etib, o'z milliy musiqalarini ijrosi bilan barchada katta taassurot qoldirdilar. Ushbu yo'nalishdagi hamkorlikni uzviy davomi sifatida 2019-yil 20-fevralida Toshkent davlat konservatoriyasida mashhur Latish bastakori Emilis Melngaylis ijodiga bag'ishlangan katta kontsert dasturini o'tkazilganligida ham ko'rish mumkin. Ushbu madaniy tadbirlarni barchasi san'atsevar xalqimizga jahon musiqa san'ati, jumladan, latish xalqi san'ati, madaniy merosi bilan tanishish imkoniyatini yaratadi.

O'zbekiston tashqi madaniy aloqalarida Sharqiy Yevropa mamlakatlari ham alohida o'rin egallaydi. So'ngi yillarda ko'plab sohalarida, jumladan, turizmni rivojlantirish bo'yicha yuksak natijalarga erishayotgan kurortlar mamlakati bo'lgan Bolgariya bilan ham madaniy aloqalar rivojlanib kelmoqda. Poytaxtimizdagi tasviriy san'at galeriyasida 2007-yil 14-aprel kuni Bolgariyalik rassom Boris Staykovning "Yagona osmon ostida" nomli ko'rgazmasi ochildi. Uni Bolgariyaning O'zbekistondagi elchixonasi tashkil etdi. Ko'rgazmadan musavvirning 50 dan ziyod asarlari o'rin olgan. B. Staykov asarlari shu kungacha Yaponiya, Rossiya va Bolgariyada namoyish etilgan edi. Ko'rgazmada o'zbek rassomlari H. Mirzaxmedov, V. Akudin, V. Lukoninlarning Bolgariya haqidagi asarlari ham namoyish qilindi[7]. Albatta, o'zbekistonlik va bolgariyalik rassomlarning hamkorligi istiqbolli bo'lib, u davlatlarimiz o'rtasidagi madaniy aloqalarning yanada yuksalishiga hamda xalqlarimiz dunyoqarashi va ruhiyatini rivojlanishida muhim omil bo'ladi.

O'zbek milliy bayramlari va ularning tarixiga qiziqish ham Yevropa xalqlarida yildan-yilga ortib bormoqda. Ana shunday madaniy aloqalarni mustahkamlash, xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirish uchun xizmat qiladigan tadbirlardan biri 2007-yil 26-martida Belgiyaning Antverpendagi Berxem madaniyat markazida Navro'z bayramiga bag'ishlangan kecha tashkil etildi. Tadbir O'zbekiston-Belgiya do'stlik jamiyati tomonidan yurtimizning Belgiyadagi elchixonasi bilan hamkorlikda tashkil etildi[8]. Mazkur markaz zalida O'zbekiston xalq amaliy san'ati ustalarining mahsulotlari keng namoyish etilib, tashrif buyurgan mehmonlar o'zbek xalqining boy madaniyati va urf-odatlari bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Bugungi O'zbekiston va yurtimizda Navro'zning nishonlanishi mavzusiga bag'ishlangan videofilm mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Yig'ilganlar e'tiboriga A.Shadmuratov rahbarligidagi raqs guruxining o'zbek milliy raqslaridan tashkil topgan jo'shqin kontsert dasturi namoyish etildi. Milliy musiqa asboblari - doira va do'mbirani yuksak mahorat bilan ijro etgan Belgiyaning "Zamon" folklor guruhi chiqishi esa kechaga yanada fayz bag'ishladi. Ushbu guruh 2005-yilda Samarqand shaxrida o'tkazilgan "Sharq taronalari" xalqaro musiqa festivalida muvaffaqiyatli chiqishi bilan yurtdoshlarimizga yaxshi ma'lum[9].

Su o'rinda ta'kidlash lozimki, madaniy aloqlarning rivojlantirishda o'zida ming yillik tarixni mujassamlashtirgan, butun insoniyat uchun bebaho durdonalarni saqlab kelayotgan muhtasham muzeylarning o'ni benihoya kattadir. Biz buni jahondagi mashhur Luvr, Britaniya, Leyden, Ermitaj

muzeylari misolida ko‘rishimiz mumkin. Yuqorida ta’kidlanganidek, deyarli barcha yuqori doira vakillarining muzeylarga tashriflarini kuzatishimiz mumkin. Qoloversa, Frantsiyaga tashrif buyurgan mehmonlar, sayyohlar “Luvr” muzeyini yoki Buyuk Britaniyaga kelganlar esa albatta, “Britaniya” muzeyini ko‘rmasdan qaytmaydi. Chunki bu muzeylarda yer yuzidagi ko‘plab xalqlarning tarixi, madaniyati, ma’naviyatiga oid noyob yodgorliklar, manbalar saqlanadi. Bundan ko‘rinadiki, madaniy osorol atiqalar, ming yillik tarixdan so‘zlab, o‘z navbatida ming yillik istiqbollarga ham insoniyatni undab kelmoqda.

Qisqa davrda O‘zbekiston Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan O‘zbekistonning jahon muzeylaridagi moddiy va ma’naviy meroslarini aniqlash, o‘rganish, jamlash va nashr etish maqsadida ko‘plab amaliy ishlar qilinmoqda. Jumladan, 2017-yil 14-may kuni Toshkentda “O‘zbekiston madaniy merosi – xalqlar va davlatlar o‘rtasidagi muloqotga yo‘l” mavzuidagi xalqaro ilmiy madaniy kongres tashkil etildi[10]. Ta’kidlash joizki, mazkur kongress Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Xarakatlar strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosiga qaratilgani bilan ham o‘ziga xos ahamiyatga ega[11]. Zero, ana shu hujjatda xalqimizning boy o‘tmishi, madaniy merosini chuqur o‘rganish va asrab-avaylash, mamlakatimizda istiqomat qilayotgan turli millat hamda elatlar, diniy konfessiyalar o‘rtasidagi o‘zaro hamjihatlikni, yurtimizning jahon hamjamiyatidagi o‘rni va mavqeiini mustahkamlashga alohida e’tibor qaratilgan.

Madaniy kongressda sharqshunoslik, arxeologiya, tarix, numizmatika, to‘qimachilik, kulolchilik sohalariga ixtisoslashgan 120 dan ortiq xorijiy va 100 dan ziyod mahalliy ekspertlar orasida Italiya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Niderlandiya, Frantsiya, Germaniya, Chexiya, Gretsiya va boshqa mamlakatlardan kelgan ilm-fan vakillari – mashhur olimlar, muzeylar va ilmiy –tadqiqotlar institutlari rahbarlari ham ishtirok etdilar[12].

Bevosita ushbu loyhada ishtirok etgan tadqiqotchilar tomonidan jahonning ko‘plab mamlakatlarida saqlab kelinayotgan yurtimiz tarixi va madaniyatiga tegishli yodgorliklarni o‘rganib, ularni fotonushalarini jamlab bir nechta jildli to‘plamlar tayyorlandi. Kongres davomida ana shu to‘plamlarni yaratishda ishtirok etgan mahalliy va xorijiy olimlarni ma’ruzalari tinglandi. Ushbu to‘plamlarga Yevropaning ko‘plab davlatlarida saqlanayotgan madaniy me’rosimiz namunlari ham kiritilgan. Jumladan, nashrga tayyorlangan 6 ta jilddan biri, “O‘zbekiston gilamdo‘zligi: asrlar osha saqlangan an’analar” va “Germaniya muzeylari to‘plamlari”ni ham borligi ahmiyatlidir. Bunday ilmiy kongresslarni o‘tkazilishi va butun dunyoga yoyilib ketgan o‘zbek madaniyatiga tegishli manba va yodgorliklarni o‘rganilishi hamda yaxlit to‘plam tarzida bir nechta tillarda nashr etilishi olamshumul voqeadir.

O‘zbekiston Respublikasining xorijiy mamlakatlar bilan madaniy sohadagi hamkorlik aloqalarini rivojlantirishda mamlakatda faoliyat ko‘rsatayotgan madaniyat muassasalarining o‘rni ahamiyatlidir. Ular qatoriga O‘zbekiston Respublikasining xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-ma’rifiy aloqalar bo‘yicha do‘stlik jamiyatlari kengashi (O‘zR DJK), O‘zbekiston Respublikasining Madaniyat vazirligi, Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi va mamlakatdagi boshqa madaniy-ma’rifiy muassasalarni kiritish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi va Yevropa Ittifoqi o‘rtasida 1996-yil imzolangan Sheriklik va Hamkorlik bitimi asosida mamlakatlararo madaniy aloqalarni yanada jadallashtirish maqsadida respublikada do‘stlik jamiyatlari tashkil qilindi. Jumladan, 1998-yil davomida “O‘zbekiston – Frantsiya”, “O‘zbekiston – Buyuk Britaniya”, “O‘zbekiston – Germaniya”, “O‘zbekiston – Italiya”, “O‘zbekiston – Polsha”, “O‘zbekiston – Gretsiya” do‘stlik jamiyatlari vujudga keldi va xalqlar o‘rtasidagi madaniy aloqalarning mustahkamlanishiga o‘zlarining munosib hissasini qo‘shib kelmoqdalar[13].

Hukumatimiz horijda yurtimiz tarixi va madaniyati bilan shug‘ullanib kelayotgan ko‘plab olim va adabiyotchilarni davlatimizning nufuzli mukofotlari bilan taqdirlab kelmoqda. Uning mantiqiy davomini 2018-yil 9-oktyabrda O‘zbekiston tarixi va madaniyatini o‘rganishga munosib hissa qo‘shgan Frantsiyaning taniqli adabiyot va ilm-fan namoyondalari – yozuvchi Amin Maaluf, olimlar Frederik Bopertyui - Bressand xonim va Frants Grenelarga Samarqand shahri faxriy fuqarosi unvonini topshirilganligida ko‘rish mumkin[14].

Ulardan biri Amin Maaluf o‘zining “Samarqand” romani bilan o‘zbek kitobxonlariga yaxshi tanish bo‘lib, uning romani o‘zbek tilida 2003-yil “Jahon adabiyoti” jurnalining 6-7, 2005-yilning 7-8-sonlarida chop etilgan. Romanda shoir va faylasuf Umar Xayyomning Samarqanddagi hayoti, XI asrdagi ijtimoiy – siyosiy hayot talqini aks etgan[15]. Bu albatta bir tomondan Frantsiyada Sharq tarixga qiziqish juda katta ekanligidan dalolat bersa, ikkinchidan ularning O‘zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan rag‘batlantirilishi xorij olimlarini yanada katta qiziqish bilan vatanimiz tarixi va madaniyatini o‘rganishga hamda xalqaro hamjamiyatga yanada kengroq targ‘ib etishda katta turtki bo‘lishi, shubhasiz.

4 XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning Yevropa mamlakatlari bilan madaniy hamkorligini taxlil etish orqali quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Birinchidan, O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan bir bu – Yevropa Ittifoqi va unga a'zo davlatlar bilan ikki va ko'p tomonlama hamkorlikni yo'lga qo'yish etib belgilangan. Shunga muvofiq ko'plab sohalarda, jumladan, madaniyatning turli yo'nalishlarida hamkorlikni rivojlantirib kelinmoqda. Bunda Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida 1996 yilda imzolaniib, 1999 yil 1 iyuldan amaliyotga tadbiiq etilgan “Sheriklik va Hamkorlik” bitimi huquqiy asos hisoblanadi.

Ikkinchidan, Madaniyat sohasidagi aloqalar turli yo'nalishlarda jumladan, madaniyat kunlari, san'at ko'rgazmalari, ilmiy konferentsiyalar, muzeylararo muloqot, turli festivallar, adabiyot kabi sohalarda rivojlanib kelmoqda. Bu aloqalar o'z navbatida xalqlarni yaqinlashtirib, davlataro munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishda muhim rol o'ynamoqda.

Uchinchidan, So'ngi yillarda o'zbek madaniyati va tarixiga qiziqish Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ortib bormoqda. Ayniqsa, o'rta asrlar tarixi ularning ko'proq o'ziga jalb etmoqda. Mashhur yevropalik tadqiqochi olimlar, jumladan, Lyusen Karen, Jak Bara, Amin Maaluf, Frederik Bopertyui - Bressand xonim va Frants Grenelar Markaziy Osiyo va O'zbekiston tarixi va madaniyatiga oid ko'plab ilmiy va adabiy asarlar yaratib, yurtimizning ming yillik tarixi va madaniyati bilan yevropaliklarni tanishtirib kelmoqdalar. Bu esa, yurtimizga ularni qiziqishini ortishiga, sayyohlar oqimini ko'payishida muhim omil bo'lmoqda.

To'rtinchidan, Madaniy aloqalarni rivojlanishi, mamlakatlar va xalqlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini kuchaytirib, bir-birlarini anglash, dunyoqarashlarini boyitish, millatlararo totuvlikni mustahkamlash hamda barqaror taraqqiyotni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Султанов А. В. Сотрудничество Узбекистана в области культуры с Германией как одно из проявлений духовного взаимообогащения и содействия диалогу культур // Ёшлар тарбиясида толерантлик давр талаби. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент: ЎЗМУ, 2008. – Б. 324.
2. ЦГА РУз. Национальной Ассоциации международных культурно-просветительских связей Республики Узбекистан // Папка Информации о культурном сотрудничестве между министерством по делам культуры РУз и зарубежными странами. 1995–1999 гг. Фонд– М-7, оп -1, д – 719, л – 30.
3. Ўзбекистоннинг тарихи буюк, келажаги ҳам буюк бўлажак // Ўзбекистон овози. – 2001. – 12 июнь.
4. Оксаройда қабул // Халқ сўзи. – 2016. – 31 март.
5. Германияда Ўзбекистон маданияти кунлари // Халқ сўзи. – 2016. – 30 март.
6. ЎЗР МДА. Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги // “Шарқ тароналари” халқаро мусика фестивалларида қатнашган ва таклиф этилиши режалаштирилган иштирокчилар ҳамда ижрочилар ҳақида қиёсий маълумот. Фонд – м -38, рўйхат – 1, жилд – 343. варақ –4.
7. Болгариялик рассом кўргазмаси // Халқ сўзи. – 2007. – 8 май.
8. Бельгияда Наврўз тантанаси // Халқ сўзи. – 2007. – 27 март.
9. Бельгияда Наврўз тантанаси // Халқ сўзи. – 2007. – 27 март.
10. Ўзбекистон маданий мероси – жаҳон ҳамжамияти эътиборида // Халқ сўзи. – 2017. – 16 май.
11. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари, 2017 й., 6- сон. [https:// Lex.uz/docs/ 3107036](https://Lex.uz/docs/3107036).
12. Ўзбекистон маданий мероси – жаҳон ҳамжамияти эътиборида // Халқ сўзи. – 2017. – 16 май.
13. МИД РУз // Сотрудничество Республики Узбекистан со странами Европы. Узбекско-польские отношения. Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. [http:// www.mfa.uz](http://www.mfa.uz).
14. Ўзбекистон – Франция: узоқ муддатли ҳамкорликни янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш йўлида // Халқ сўзи. - 2018. - 10 октябрь.
15. Самарқандга ўзгача меҳр қўйган француз ёзучиси // Халқ сўзи. - 2018. - 11 октябрь.
16. Odiljonovich, I. F. (2022). The Role Of Art Exhibitions In The Development Of Cultural Relations Between Uzbekistan And The European Union. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1522-1524.
17. Shukurjonovna, I. Z. (2024). DAVLAT TARAQQIYOTIDA TASHQI SIYOSATNING O' RNI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7S), 438-442.